

Саидова Липа Исаевна,
к.ф.н., старший преподаватель
кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства»
Байтазиева Самира Сайпудиевна,
студентка
кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. КадYROва»
Россия, г. Грозный
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634945>

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Saidova Lipa Isaevna,
Ph.D., senior lecturer
Department of Tourism and Hospitality Industry
Baytazieva Samira Saypudievna,
student
Department of Tourism and Hospitality Industry
FSBEI HE «Chechen State University named after. A.A. Kadyrov»
Russia, Grozny

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF YOUTH TOURISM IN THE CHECHEN REPUBLIC

Аннотация:

В статье изучены теоретические основы молодежного туризма, проанализированы особенности формирования данного вида туристской деятельности, определена роль данного вида туризма в мировой индустрии путешествий и туризма. Основная цель статьи состоит в исследовании особенностей развития молодежного туризма в Чеченской Республике. Авторы выявили основные активные виды отдыха пользующиеся популярностью у молодежи, изучили ключевые аспекты развития и концепции молодежного туризма. Также исследована специфика молодежного туризма, систематизированы основные направления развития молодежного туризма в Чеченской Республике, определено значение органов государственного регулирования туристской деятельности в развитии регионального молодежного туризма. Особое место в статье уделяется перспективам молодежного туризма в целях укрепления межрегиональных связей, обмена опытом и знаниями между молодежью разных регионов нашей страны.

Abstract:

The article studies the theoretical foundations of youth tourism, analyzes the features of the formation of this type of tourism activity, and determines the role of this type of tourism in the global travel and tourism industry. The main purpose of the article is to study the features of the development of youth tourism in the Chechen Republic. The authors identified the main active types of recreation that are popular among young people, studied key aspects of the development and concepts of youth tourism. The specifics of youth tourism have also been studied, the main directions of development of youth tourism in the Chechen Republic have been systematized, and the importance of state regulatory bodies for tourism activities in the development of regional youth tourism has been determined. A special place in the article is given to the prospects of youth tourism in order to strengthen interregional ties, exchange of experience and knowledge between youth from different regions of our country.

Ключевые слова: услуги, путешествие, туристские ресурсы, активные виды отдыха, туризм, индустрия туризма и гостеприимства, молодежный туризм, туристская программа.

Key words: services, travel, tourist resources, active recreation, tourism, tourism and hospitality industry, youth tourism, tourist program.

Молодёжный туризм сегодня занимает особое место в мировой индустрии туризма и гостеприимства. Этот сегмент рынка характеризуется высокой динамикой роста и разнообразием предложений, ориентированных на потребности молодых путешественников. Важно отметить, что молодёжь предпочитает активные виды отдыха, связанные с исследованием новых мест, участием в культурных мероприятиях и взаимодействием с местным населением. Они стремятся к получению уникального опыта, который выходит за рамки стандартных ту-

ристских маршрутов. Организуемая в рамках туристских программ социальная практика молодежи приводит к формированию у нее устойчивых убеждений [1, с. 7].

Одним из ключевых компонентов молодёжного туризма является доступность услуг. Молодые люди часто ограничены в бюджете, поэтому они ищут туристские предложения, сочетающие приемлемую цену с высоким качеством обслуживания. Это требует от туроператоров разработки специальных программ и турпакетов, учитывающих финансовые возможности данной категории туристов.

В тоже время, несмотря на экономичность, молодёжь ожидает высокого уровня комфорта и безопасности, что накладывает дополнительные обязательства на организаторов туров.

Ещё одной важной особенностью молодёжного туризма является открытость к инновациям. Современные инновационные технологии играют значительную роль в жизни молодых людей, и они ожидают, что данные технологии будут интегрированы в процесс организации их туристских поездок. Мобильные приложения, онлайн-бронирование, социальные сети и виртуальные гиды становятся неотъемлемой частью их путешествия. Туроператоры, которые успешно внедряют такие инструменты, получают конкурентное преимущество на туристском рынке.

Кроме того, молодёжный туризм способствует развитию межкультурного диалога и международного сотрудничества. Путешествуя по разным странам, молодые люди знакомятся с различными культурами, традициями и образом жизни других народов. Это помогает им расширить свои горизонты, развить толерантность и уважение к другим народам и их культурам. Такие поездки могут стать мощным инструментом воспитания граждан мира, способствующих установлению дружественных отношений между странами и народами.

Стоит отметить также, что молодёжный туризм оказывает положительное влияние на здоровье и физическую форму участников. Активные виды отдыха, такие как пешие прогулки, велосипедные туры, скалолазание и другие спортивные мероприятия, способствуют поддержанию физической активности и укреплению иммунитета. Более того, участие в таких активных туристских программах может способствовать снижению уровня стресса и повышению общего настроения, что особенно актуально в условиях современного ритма жизни молодежи.

Концепция молодёжного туризма охватывает широкий спектр видов деятельности, включая образовательные программы, волонтерские проекты, экологические экспедиции, а также культурные и спортивные мероприятия. Все эти инициативы направлены на предоставление молодым людям уникальных возможностей для саморазвития, расширения кругозора и приобретения нового опыта. В последние годы наблюдается значительный рост интереса к молодёжному туризму, что связано с несколькими факторами.

Во-первых, современные молодые люди стремятся к самостоятельности и независимости. Они хотят исследовать мир своими глазами, без участия родителей или традиционных туристских агентств. Благодаря доступности информации через интернет и социальные сети, молодёжь легко находит информацию об интересных туристских локациях, которые она хочет посетить, и организует свое путешествие самостоятельно.

Во-вторых, у молодёжи есть потребность в общении и взаимодействии с другими людьми своего возраста. Молодёжный туризм предоставляет воз-

можность встречаться с единомышленниками, обмениваться опытом и знаниями, устанавливать дружеские связи, которые могут длиться всю жизнь.

Третий важный фактор – стремление к новому опыту. Молодым людям интересно пробовать что-то новое, выходить за пределы своей зоны комфорта. Это может включать в себя участие в экстремальных видах отдыха и досуга, посещение малоизвестных мест, погружение в местные традиции и культуру.

Наконец, молодёжный туризм играет важную роль в воспитании экологической осознанности. Многие молодые люди активно участвуют в экологических проектах, направленных на защиту окружающей среды и сохранение природных ресурсов. Это позволяет им не только внести вклад в общее дело, но и научиться ценить природу и понимать важность устойчивого развития.

Рынок молодёжного туризма занимают важный сегмент туристского рынка, поскольку молодые путешественники находятся на первом этапе своей туристской деятельности, что может потенциально повлиять на их будущее поведение в путешествиях. Хотя рынок молодёжного туризма имеет значительный потенциал для увеличения спроса на поездки и путешествия, но этому туристскому сегменту рынка не уделяется должного внимания.

Важно отметить, что молодёжный туризм также способствует развитию экономической устойчивости регионов. Молодые туристы, как правило, тратят меньше денег на проживание и питание, чем взрослые путешественники, однако они склонны тратить больше на развлечения, экскурсии и покупки сувениров. Это создает дополнительный источник дохода для местных предпринимателей и способствует развитию инфраструктуры региона.

Безусловно для успешного развития молодёжного туризма необходимо учитывать специфику этой возрастной группы. Молодые люди предпочитают гибкость и свободу выбора, они часто планируют свои поездки спонтанно и выбирают нестандартные маршруты. Поэтому туроператорам и гостиничным предприятиям приходится адаптироваться под запросы молодых потребителей туристского продукта, предлагая им разнообразные пакеты туров, удобные мобильные приложения и интерактивные сервисы.

Молодёжный туризм обладает множеством разнообразных целей и мотиваций, которые привлекают молодых путешественников. Среди основных мотивов выделяются желание встретиться с новыми людьми, повысить карьерные перспективы, углубить знания о других культурах, развить личные качества, а также получить образовательный опыт. Путешествие для молодёжи становится неотъемлемой частью их идентичности, способом самопознания и самовыражения.

Тем не менее, современная молодёжь сталкивается с рядом проблем, связанных с доступностью качественного и интересного досуга, в том числе и в области туризма и гостеприимства. Основные трудности включают:

– высокую стоимость туристских услуг и туров, которая зачастую оказывается недоступной для молодых людей с ограниченными финансовыми возможностями;

– недостаточное качество предлагаемых молодежи туристских услуг, что снижает привлекательность таких поездок;

– ограниченное количество льгот и скидок на транспортные услуги, включая авиационные и железнодорожные билеты, что усложняет планирование бюджетных путешествий;

– значительное количество объектов молодежной туристской инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии и остаются неиспользуемыми, что сокращает выбор доступных вариантов отдыха;

– недостаточно эффективная координация действий между местными районами и краевыми центрами, что затрудняет разработку и реализацию комплексных стратегий развития молодежного туризма.

Эти проблемы требуют внимания со стороны государства и частного сектора, так как их решение могло бы значительно улучшить ситуацию в сфере молодежного туризма, сделав его более доступным и привлекательным для молодых людей.

В Чеченской Республике прилагаются значительные усилия для активного продвижения молодежного туризма, в рамках которого организуется множество мероприятий, предоставляющих молодым людям возможность раскрыть свой потенциал. Главная цель этих инициатив заключается в популяризации и поддержке здорового образа жизни среди молодежи республики, демонстрации богатого потенциала внутреннего туризма, а также содействии патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Важнейшими задачами являются укрепление дружественных связей между молодежью Чечни и других регионов России, а также знакомство с историческим наследием и культурными особенностями городов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Такие мероприятия не только развивают интерес к родной культуре и истории, но и открывают двери для межкультурного общения, позволяя молодым людям увидеть мир шире и глубже. Это важная составляющая процесса формирования активной и ответственной молодежи, готовой вносить свой вклад в развитие общества.

Первый в Чечне молодежный туристский форум «Беной – 2019» стал значимым событием, собравшим участников из более чем 45 регионов России и 20 стран мира. Форум объединил активистов общественных организаций и молодых людей, увлеченных тревэл-блоггингом, всего около 300 человек из разных уголков планеты. Это мероприятие стало уникальным для нашего региона, предложив участникам обширную программу, наполненную интересными событиями и активностями.

Программа форума включала в себя увлекательные туристские квесты, пешие походы, а также выставку Made in Chechnya, где были представлены

уникальные товары и изделия, созданные в регионе. Участники имели возможность ознакомиться с презентациями достопримечательностей Чечни, встретиться с известными политическими деятелями, выдающимися спортсменами и популярными блогерами. Среди гостей форума были представители таких стран, как Англия, Турция, Индия, Пакистан, Афганистан, Иордания, Египет, Бельгия и государств СНГ.

Форум «Беной – 2019» предоставил отличную платформу для обмена опытом и идеями, укрепления международных связей и знакомства с культурой и традициями разных народов [2]. Это событие стало важным шагом в продвижении молодежного туризма в Чеченской Республике и укреплении ее имиджа как привлекательной туристской дестинации.

Выбор Ножай-Юртовского района в качестве места проведения форума был обусловлен его значительным потенциалом в сфере туризма. Горные пейзажи и уникальная природа этого района создают идеальные условия для развития различных видов активного отдыха и экологического туризма. Проведение форума именно здесь подчеркивает важность поддержки и развития туризма в отдаленных регионах Чеченской Республики и Северного Кавказа в целом.

Форум оказал значительное влияние на дальнейшее развитие туристской сферы региона. Одним из важных результатов стало открытие волонтерского туристского центра в Грозном, который станет платформой для привлечения и координации усилий энтузиастов, заинтересованных в продвижении туризма как в Чеченской Республике, так в целом и на Северном Кавказе.

Мероприятие, проходившее с 23 по 27 сентября, оставило яркий след в памяти всех участников и заложило основу для дальнейших инициатив, направленных на популяризацию и развитие туризма в регионе.

В Чеченской Республике также предприняты важные шаги для стимулирования молодежного туризма, включая создание специального студенческого маршрута, пролегающего через самые крупные и уникальные мечети региона [3]. Этот проект направлен на привлечение местной молодежи, давая студентам возможность ближе познакомиться с культурным и религиозным наследием своего региона. Маршрут включает посещение значимых религиозных объектов, что способствует духовному и образовательному обогащению участников.

Помимо этого, на уровне каждого муниципального района республики разрабатываются специальные туристские маршруты, ориентированные на развитие детского и юношеского туризма. Эти инициативы направлены на вовлечение молодого поколения в активное исследование родного края, воспитание уважения к его истории и культуре, а также на формирование чувства гордости за свою малую родину.

Все эти меры свидетельствуют о стремлении руководства Чеченской Республики поддерживать и развивать молодежный туризм, создавая условия

для познавательных и увлекательных путешествий внутри региона.

Экстремальный туризм в Чеченской Республике стремительно набирает популярность среди молодежи, предлагая разнообразные активности, способные подарить незабываемые впечатления и заряд адреналина. Среди наиболее востребованных направлений выделяются дайвинг, каякинг, парусный спорт и рафтинг. Эти виды экстремального туризма привлекают тех, кто ищет вызов и готов преодолевать сложные препятствия ради достижения поставленных целей.

Особо стоит отметить растущую популярность дайвинга, несмотря на его репутацию одного из самых рискованных видов активного туризма. Несмотря на возможные опасности, дайвинг продолжает привлекать все больше любителей подводных приключений. В частности, озеро Кезеной-Ам, расположенное в горах Чеченской Республики, стало настоящей жемчужиной для дайверов. Это одно из крупнейших, высокогорных и глубочайших озер региона, обладающее уникальной флорой и фауной, что делает его особенно привлекательным для исследования подводного мира.

Министерство Чеченской Республики по туризму активно поддерживает развитие всех видов туризма, уделяя особое внимание экстремальным направлениям. Ведется работа по обеспечению безопасности и комфортных условий для туристов, а также по привлечению инвестиций в туристскую инфраструктуру, необходимую для поддержания и улучшения существующих маршрутов и создания новых.

Важно отметить, что в Чеченской Республике произошло важное событие для любителей горных приключений: была воссоздана Федерация альпинизма и горного туризма [4]. Первые успехи в этом нелегком деле уже достигнуты благодаря усилиям Рамзана Баканаева, председателя ассоциации, который возглавил экспедицию членов Чеченского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество» на вершины чеченских гор. По его мнению, создание федерации стало началом возрождения горного туризма и альпинизма в регионе, открывая новые горизонты для любителей активного отдыха и исследователей природы. Этот шаг знаменует собой новую эру в развитии экстремальных видов спорта в Чеченской Республике, обеспечивая поддержку и продвижение альпинистских экспедиций, а также способствуя сохранению природного наследия региона.

Министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев поделился планами по разработке школьных экскурсионных программ, включая посещение вузов региона. Это позволит учащимся ближе познакомиться с образовательными учреждениями и выбрать траекторию своего будущего обучения.

Также Байтазиев сообщил о завершении строительства новой тюбинговой трассы на курорте «Кезеной-Ам» [5]. Протяженность трассы составляет 180 метров, и она будет функционировать круглогодично. Министр выразил уверенность, что новая

достопримечательность курорта станет популярной среди посетителей, придавая еще большую привлекательность этому месту отдыха.

С 23 по 26 сентября 2024 года в Чеченской Республике состоялся фестиваль «OPEN CHECHNYA 2024», направленный на популяризацию туризма, пропаганду здорового образа жизни и укрепление межрегиональных связей среди молодежи. Фестиваль также призван формировать командный дух и привлекать молодых людей к занятиям оздоровительными и спортивными видами туризма [6].

В рамках Всероссийского спортивно-туристического фестиваля «OPEN CHECHNYA 2024» 120 участников отправились в захватывающий пеший поход по живописной Волчьей тропе, длина которой составила пять километров. Путь проходил через густые леса и горные хребты, позволяя насладиться великолепными пейзажами и чистым воздухом. Завершив маршрут, участники устроили пикник на природе, наслаждаясь обедом на свежем воздухе.

После обеда гостям фестиваля предложили отправиться в поездку на канатной дороге, протяженность которой составляла 850 метров. Поднявшись над землей, участники могли любоваться панорамными видами окрестностей, наслаждаться ощущением полета и испытать чувство свободы.

Подобные мероприятия, такие как студенческие экскурсии по мечетям, школьные туры и открытие новых спортивных трасс, играют важную роль в популяризации и развитии молодежного туризма в Чеченской Республике. Они не только привлекают внимание к культурному и природному наследию региона, но и способствуют вовлечению молодежи в активный образ жизни, повышают интерес к изучению родного края и формируют чувство принадлежности к своему народу.

Развитие молодежного туризма также укрепляет межрегиональные связи, способствует обмену опытом и знаниями между студентами и школьниками из разных уголков страны. Это создаст благоприятные условия для воспитания патриотически настроенной и социально активной молодежи, которая готова вносить свой вклад в будущее развитие региона и всей России.

Таким образом, реализация подобных проектов является значимым шагом на пути к созданию устойчивой и конкурентоспособной туристской инфраструктуры в Чеченской Республике, что, в свою очередь, положительно сказывается на экономике региона и улучшает качество жизни его жителей.

Список литературы

1. Каменец, А. В. Организация социально-культурной деятельности. Молодежный туризм: учеб. пособие для СПО / А. В. Каменец, М. С. Кирова, И. А. Урмина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 162 с.

2. Международный молодежный туристический форум Benou-2019 завершился в с. Беноей. Информационное агентство «Грозный-информ» \ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.grozny-inform.ru/news/society/112879/> (дата обращения: 24.12.2024).

3. В Чечне запустили студенческий тур для развития молодежного туризма. Информационное агентство «ТАСС» \ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tass.ru/v-strane/9812615> (дата обращения: 24.12.2024).

4. В Чеченской Республике создана Федерация альпинизма и горных видов спорта. Издание «Чеченская Республика Сегодня» \ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://chechnyatoday.com/news/19448> (дата обращения: 26.12.2024).

5. На озере «Кезеной-Ам» откроют тюбинговую трассу \ Издание «Чеченская Республика Сегодня» \ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://chechnyatoday.com/news/340267> (дата обращения: 26.12.2024).

6. 23 по 26 сентября 2024 года в ЧР проходит фестиваль «OPEN CHECHNYA 2024». ЧГТРК «Грозный» \ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://grozny.tv/news/tourism/64195> (дата обращения: 27.12.2024).